

POLAND

POLAND

**ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН****Халдаров Шукурилло**

Андижанского государственного университета,
исторический факультет архивоведения кафедры
студента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7321849>

Аннотация: В данной статье описывается национальная классификация архивных документов, являющихся частью богатого культурного и духовного наследия нашего народа.

Abstract: This article describes the national classification of archival documents that are part of the rich cultural and spiritual heritage of our people.

Ключевые слова: архив, национальный фонд, районные архивы, эвакуация, архивные сериалы,

Key words: archive, national fund, regional archives, evacuation, archival serials,

Принятый Олий Мажлисом Республики Узбекистан Закон «Об архивах» и Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 октября 1999 года «Об утверждении нормативных документов по архивному делу» и 2004 г. на основании постановления «О дальнейшем совершенствовании управления архивным делом в Республике Узбекистан» от 3 февраля. 15 июня 2010 года Республика Узбекистан принял новый закон Архивная работа в юриспруденции В целях усовершенствования клапана определены его основные правила данный с указанием форм собственности на архивные документы прошло. Архивные документы являются конфиденциальными в соответствии с законом он может быть использован в формах общественной собственности. В органах государственной власти и управления, государственных предприятиях. архивные документы в учреждениях и организациях, а также архивные документы, переданные ими в государственные архивы, музеи и библиотеки, являются государственной собственностью и эти документы экспропрированы у государственных и частных запах продажа или владение другим лицом Передача может быть предметом других деловых операций. это не.

За последние годы на основе государственных программ, направленных на улучшение материально-технического обеспечения архивов, реконструирован ряд архивных зданий и построено и введено в эксплуатацию более 25 новых зданий, но большинство государственных

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

архивов не соблюдать необходимые температурно-влажностные нормы хранения документов, архивные хранилища не оснащены современным оборудованием, имеют место такие случаи, как отсутствие внедрения новых технологий реставрации, учета, поиска и контроля архивных документов.

В то же время имеют место случаи изъятия зданий государственных архивов и их переселения в другие здания, не соответствующие требованиям. Это, в свою очередь, наносит серьезный ущерб сохранности документов Национального архивного фонда. Хотя документы Национального архивного фонда, включенные в перечень памятников культурного наследия Республики Узбекистан, хранятся в государственных архивах, нормы распоряжения их зданиями в действующем законодательстве не сформулированы.

Создание электронных и страховых копий документов Национального архивного фонда, хранящихся в государственных архивах, занимает много времени и средств, исходя из количества документов (8,4 млн единиц хранения, каждая примерно по 200-250 листов). Исходя из потребностей времени, не существует нормы предоставления организациями электронных копий архивных документов в целях создания удобства пользования архивными документами, создания электронных баз данных, сохранения страховых копий архивных документов в чрезвычайных ситуациях, а также на основе международного опыта. В настоящее время 5 процентов документов Национального архивного фонда, хранящихся в государственных архивах, оцифрованы и созданы электронные копии. На основании изложенного, в целях оптимизации количества архивов и определения их правового статуса на основе международного опыта был разработан и принят в нижней палате парламента законопроект о внесении изменений и дополнений в действующий Закон «Об архивной работе». во второй раз.

Согласно закону комплектование и развитие негосударственных архивов, качественное обращение с документами Национального архивного фонда в государственных архивах, предоставление помещений для государственных архивов, организация сетевых государственных архивов в некоторых министерствах, ведомствах, сетевые государственные фонды и организации, уполномоченные на постоянное хранение документов Национального архивного фонда Республики Узбекистан, в архивах будут

POLAND

POLAND

созданы электронные базы данных документов Национального архивного фонда и созданы условия для использования архивных документов
В заключение В целях защиты прав, свобод, интересов человека и улучшения работы с обращениями в нашей стране, в целях сохранения архивных документов, связанных с социальными правами, а также использования в этой связи услуг негосударственных архивов, в целях установить нормы передачи документов недействующих организаций в архивы, необходимо развивать негосударственные архивы, будет достигнута профилактика утраты документов и защита социальных прав граждан. Также государственные архивы будут решать свои основные задачи – качественное составление, учет, хранение и использование документов Национального архивного фонда.

Список используемых ссылок:

1. Исакова М. Становление и развитие архивного дела в Узбекистане.
2. Исхаков М., Алимова Р. Архивное дело. Методическое пособие. – Ташкент, 2017.
3. Малышева С.Ю. Основы архивоведения: Учебное пособие. – Казань
4. Юсупов У., Алиев А. Архивы Узбекистана. – Ташкент.: Тасвир, 2021. – С. 496.
5. Государственный архив Наманганской области, фонд 273, оп. 1, дело 6, л. 9.
6. Государственный архив Наманганской области, фонд 273, оп. 1, дело 13, л. 5.